

**РЕЛЯТИВИСТСКАЯ
ТЕОРИЯ
НАЦИИ**

Российский независимый институт
социальных и национальных проблем

Центр социологического анализа
межнациональных конфликтов

Профессиональная социологическая ассоциация

РЕЛЯТИВИСТСКАЯ ТЕОРИЯ НАЦИИ:

НОВЫЙ ПОДХОД К ИССЛЕДОВАНИЮ
ЭТНОПОЛИТИЧЕСКОЙ ДИНАМИКИ РОССИИ

Москва
1998

Редакционная коллегия:

А.Г. Здравомыслов (отв. редактор),
А.И. Козырь, Н.Е. Тихонова, А.А. Цуциев.

Р 36 **Релятивистская теория нации: новый подход
к исследованию этнополитической динамики России.
К 70-летию профессора А.Г. Здравомыслова. — М.:
РНИСиНП, 1998. — 200 с.**

ISBN 5-89540-012-4

В настоящем издании разрабатывается социологический подход к теоретическим и практическим вопросам межнациональных (межэтнических) отношений в современной России. Национально-этнические отношения рассматриваются здесь сквозь призму динамики национального самосознания. Содержание публикаций направлено против рассмотрения наций и этносов в качестве неизменных агентов исторического процесса и, тем более, современной политики. Предлагаемый подход опирается на релятивистскую теорию нации, которая исходит из относительного характера любого национального самосознания и подчеркивает меняющийся характер национальных интересов в современном мире.

Книга рассчитана на специалистов в таких областях гуманитарного знания, как социология, политология, этнология, антропология, социальная психология, теория культуры. Она может быть полезна тем, кто принимает практическое участие в строительстве "национальных отношений".

СОДЕРЖАНИЕ

К ЧИТАТЕЛЮ.....	5
ЧАСТЬ ПЕРВАЯ СОВРЕМЕННЫЕ ТЕОРИИ НАЦИИ И ЭТНОСА	
<i>Здравомыслов А.Г.</i> К обоснованию релятивистской теории нации.....	9
<i>Скворцов Н.Г.</i> Этничность и национализм: этнические источники национализма.....	26
<i>Ожиганов Э. Н.</i> Этническое начало и коллективное бессознательное.....	31
<i>Ахиезер А.С.</i> Проблема рефлексии в контексте российской культуры.....	36
<i>Здравомыслов А.Г.</i> Этнос или нация? (Размышления по поводу книги В.А. Тишкова "Очерки теории и политики этничности в России").....	46
ЧАСТЬ ВТОРАЯ АНАЛИЗ РОССИЙСКИХ ЭТНОПОЛИТИЧЕСКИХ КОНФЛИКТОВ	
<i>Гудков Л.Д.</i> Динамика этнофобий в меняющейся России.....	64
<i>Сикевич З.В.</i> Русские в государствах СНГ и Балтии.....	71
<i>Косалс Л.Я.</i> Об этнической ситуации в России.....	78
<i>Рывкина И. В.</i> Еврейский вопрос в современной России.....	79
<i>Дробизжева Л.М.</i> Раздел властных полномочий – взгляд из Центра и российских республик.....	92
<i>Барсамов В.А.</i> Различия в подходах к национально-государственному устройству России.....	100

<i>Ожиганов Э.Н.</i> Поведение региональных элит и проблема контроля за ресурсами.....	105
<i>Здравомыслов А.Г.</i> Чеченский кризис и его значение для российского общества.....	109
<i>Дзуцев Х.В.</i> Русские в Республике Северная Осетия-Алания.....	121
<i>Патиев Я.</i> К вопросу об истории одного ингушского села (Гадаборшево-Куртат).....	123
<i>Ямсков А.Н.</i> Опыт оценки уровня лингвистической интегрированности полиэтнического российского общества.....	133
ЧАСТЬ ТРЕТЬЯ МЕНЯЮЩИЙСЯ ОБРАЗ РОССИИ КАК ФАКТОР ЭТНОПОЛИТИЧЕСКОЙ СИТУАЦИИ	
<i>Здравомыслов А.Г.</i> Нации и страны в восприятии россиян.....	143
<i>Тихонова Н.Е.</i> Об основных типах русского национального самосознания.....	151
<i>Давыдова Н.М.</i> Региональные особенности менталитета жителей Юга России.....	155
<i>Кармин А. С.</i> Этнокультурные стереотипы в свете релятивистской теории нации.....	164
<i>Покровский Н.Е.</i> Образы России – проблемы внешнего конструирования.....	180
<i>Цуцев А.А.</i> Образы России как элементы политической культуры в Северо-Кавказском регионе.....	183
ЗАКЛЮЧЕНИЕ	
<i>Здравомыслов А.Г.</i> О пластах национального бытия.....	188
НАШИ АВТОРЫ.....	194
SUMMARY.....	196

ще всего веселые истории из жизни села, но в этих историях непременно присутствует и легкая грусть по былому.

Те, кто раньше в селе при встрече ограничивался простым кивком головы в знак приветствия, сегодня, увидевшись случайно, здороваются как близкие по духу и крови люди.

Наступила весна. Четвертая весна, как лежит невспаханной наша земля, неухожены кладбища, заросли бурьяном дворы и огороды, оставшиеся фундаменты не ощущают тяжести домов, в селе не слышен язык его основателей.

Да, трудно возвращаться. Сопротивление будет продолжаться до тех пор, пока у власти те, кто сотворил это зло. Но не возвращаться ещё труднее... Мы вернулись из далекой Сибири, когда сославший нас казался бессмертным, как Бог. Сегодня мы живем на расстоянии протянутой руки от своего села, а век нынешних малых и больших вождей намного короче. Терпение, выдержка и неистребимое желание вернуться домой – только это нам поможет выжить, поможет возродиться моему селу, нашему селу...

ЯМСКОВ А.Н.

ОПЫТ ОЦЕНКИ УРОВНЯ ЛИНГВИСТИЧЕСКОЙ ИНТЕГРИРОВАННОСТИ ПОЛИЭТНИЧЕСКОГО РОССИЙСКОГО ОБЩЕСТВА

Предваряя изложение собственной точки зрения на этничность, мне хотелось бы оспорить некоторые взгляды на это явление, предложенные, в частности, профессором Э.Н. Ожигановым. Существует иной и, как я считаю, более обоснованный подход к оценке социально-политических функций и проявлений этничности, включая этнические конфликты.

Но прежде стоит напомнить известную работу Г. Таджфеля – классика социальной психологии, – поставившего эксперимент по моделированию поведения людей в ситуации межгруппового взаимодействия (1). Эксперимент Таджфеля много раз проверялся и подтверждался на материалах стран Европы, Северной Америки и Восточной Азии. Вкратце его суть такова: составляющие старший школьный класс или студенческую группу люди, принадлежащие к одной культуре и в основном имеющие единое этническое происхождение, должны назвать, картина какого из двух предложенных художников-абстракционистов (например, Кандинского или Клее) нравится им больше. Иногда молодых людей просят отдать предпочтение полотну, заполненному крестиками, или же листу с ноликами. В результате, коллектив учащихся

разбивается на две группы (“любители Клее” и “любители Кандинского”), и членам этих новых групп предлагают игру – решение многих задач, с начислением очков после правильных ответов. Итогом игры является выделение небольших денежных сумм, сладостей или других призов каждому участнику в соответствии с общим количеством очков, набранных им лично и полученных в результате перераспределения. В правилах предусмотрена необходимость выбора самим игроком одного из многочисленных принципов распределения выигрыша, которые в конечном счете сводятся к всего трем возможным стратегиям: *во-первых, наибольшая доля* выигрыша достается *самому игроку*, а кому-то из членов “своей” и “другой” групп отчисляются минимальные части выигрыша; *во-вторых, сам игрок и некоторые члены “его” и “другой” группы* получают примерно *равные и максимально возможные* для каждого из них *суммы баллов*; наконец, *в-третьих, игрок и некоторые члены “его” группы* получают достаточно *большое количество баллов, максимально превосходящее* ту сумму баллов, *что отходит членам “другой” группы*.

Оказалось, что в большинстве случаев при проведении данного эксперимента люди выбирают третью стратегию – *максимизация выигрыша “своих” при минимизации выигрыша “других”*, т. е. *демонстрируют внутригрупповую солидарность и межгрупповую конкуренцию*, даже не зная на то, что это приносит некоторое уменьшение собственного личного выигрыша в сравнении со второй стратегией коллективизма. Напротив, первая стратегия относительной максимизации личного выигрыша, или разницы между личным выигрышем и той частью баллов, что отходит ко всем остальным “своим” и “чужим” игрокам (т. е. крайний индивидуализм), равно как и вторая стратегия абсолютной максимизации выигрыша, или суммы баллов, получаемых участниками игры из обеих групп и в том числе самим игроком (т. е. “полный” коллективизм), выбираются игроками гораздо реже, либо же их использует лишь меньшинство участников такого рода экспериментов.

Подчеркну, что данный феномен проявляется среди молодых людей, которые хорошо и долго знают друг друга, и которые в большинстве случаев имеют приятелей, оказавшихся в ходе эксперимента в “другой” группе. Именно поэтому обоснованная указанными экспериментами *концепция внутригрупповой солидарности и межгрупповой конкуренции интерпретируется как одна из базовых психологических установок человека*.

Сказанное выше означает, что в силу воспитания в культурных традициях, характерных для современных индустриально развитых и многих развивающихся обществ, человек не является ни крайним индивидуалистом, ни абсолютным коллективистом. Вероятно, люди просто не могут быть в равной степени доброжелательными ко всем другим человеческим существам, но нуждаются в определении группы “своих”, и уже внутри этой группы они могут демонстрировать свои коллективистские качества. Однако последнее автоматически влечет за

собой и определение группы “других” (“чужих”), во взаимоотношениях с которыми проявляется уже соревновательность (конкурентность).

Понимание этнических конфликтов и вообще действия фактора этничности в современных социально-политических процессах основано на указанном феномене внутригрупповой солидарности и межгрупповой конкуренции. В той области общественной жизни, где действует этнический фактор, именно этнические границы служат для определения группы “своих” и группы “других (чужих)”. Этот трюизм, однако, показывает, что *роль этничности в современном обществе вполне может и должна объясняться в рамках социальных категорий и концепций*. Но последнее вполне может быть достигнуто и без апелляции к коллективному бессознательному или психическим архетипам “этноса”, или к другим усложняющим понимание данных аспектов социальной реальности построениям.

Итак, ключевым вопросом при оценке перспектив социально-политической стабильности полиэтничного общества является проблема определения того, когда и в силу каких причин наиболее социально или политически значимые границы групп “своих” и “чужих” будут совпадать с этническими границами, провоцируя тем самым межэтнические трения и конфликты. Иными словами, если и когда социальная конкуренция и конфликтность имеет место между группами, социальные границы которых имеют тенденцию совпадать с границами этнических общностей (включая суб- и метаэтнические группы, например, типа “казаков” или “славян” на Северном Кавказе), то тогда эти обычные для общественной жизни феномены начинают разрушать полиэтничный социум, способствуя его фрагментации по линиям этнических границ.

В качестве предмета для обсуждения хочу сформулировать следующее предположение: современное полиэтничное общество (в котором по определению невозможно сохранение кастовых или замкнутых сословных групп) тем устойчивее и стабильнее, чем менее выражены социальные и культурные различия между представителями составляющих его этносов. В случае, когда объективно наблюдаемые и реально проявляющиеся в общественной жизни межэтнические социально-культурные различия минимальны (т. е. различия между этносами практически сводятся к субъективным представлениям людей о различном происхождении, истории и былой традиционной культуре своих предков), обычные для любого общества социально-политические трения и конфликты имеют минимальные шансы перерастания в межгрупповые этнические конфликты. В этом случае конфликтующие (соперничающие) группы продолжают восприниматься (извне и изнутри) как собственно социальные общности и обычно имеют схожий друг с другом этнический состав участников. Иначе говоря, конфликтогенный потенциал полиэтничного общества определяется не столько степенью его этнической мозаичности, сколько уровнем социокультурной гетерогенности (неоднородности) населения. Следовательно, основной

исследовательской проблемой является определение методов и способов оценки социокультурной интегрированности общества.

Приведенное выше предположение может иметь важные практические выводы. Так, например, активно разрабатываемая в последние годы профессором В.А. Тишковым концепция “полиэтнической нации” (2), постепенно начинает находить всё большее число сторонников. Принадлежит в конечном счете к последним (3), считаю тем не менее необходимым сделать одну существенную оговорку: при таком подходе за пределами внимания исследователей обычно остается первостепенной важности вопрос – насколько едины российская нация, или до какой степени сплоченным является это политическое и социокультурное образование? Думается, что с точки зрения интересов академической науки и практической политики необходимо прежде всего ответить на вопрос: в одинаковой ли степени отдельные народы России в социокультурном плане связаны с русским народом? Очевидно, что именно русские представляют собой этническое большинство россиян и тем самым определяют национальный облик России и её будущее, а также и дальнейшие перспективы социальной и культурной эволюции всего полиэтнического российского общества (российской нации).

Тревожные события первой половины 90-х гг., включая сепаратистскую войну в Чечне и долгий процесс поиска правового урегулирования властных взаимоотношений Федерального правительства России с руководством Татарии, делают очевидным отрицательный ответ на обозначенный выше вопрос о единстве российской нации. Действительно, в эти кризисные годы стало ясно, что взаимоотношения с российской государственностью и с основной частью российского общества строятся весьма различным образом, например, у большинства чеченцев и, с другой стороны, у большинства мордвы либо осетин, проживающих в своих республиках.

Однако можно ли, и каким образом, количественно оценить или “измерить” эти различия? Ниже предлагается попытка сформулировать общий подход к решению этой задачи, а также изложены методы и результаты оценки различий в степени лингвистической интегрированности (одной из важнейших составляющих общей социокультурной интегрированности) титульных народов республик России в российское общество.

Исходным пунктом дальнейших рассуждений является предположение, что именно социокультурная целостность (сплоченность) полиэтнического российского общества в конечном итоге предопределяет как территориальную целостность, так и политическую устойчивость российского государства. Чем выше эта сплоченность, то есть чем слабее выражены социокультурные различия между россиянами различного этнического происхождения, тем ниже вероятность перерастания многообразных и принципиально неустранимых социально-экономических и политико-идеологических противоречий и трений в межэтнические конфликты.

Следует непременно подчеркнуть, что речь в данном случае вовсе не идет о культурной либо этнической ассимиляции большинством населения представителей этнических меньшинств. Напротив, о социокультурной интегрированности можно говорить только применительно к группам, стойко сохраняющим свое особое этническое самосознание и по этому критерию четко отделяющим себя от остальной части населения.

Вероятно, социокультурная интегрированность – это, применительно к реалиям России (как, впрочем, и других полиэтнических обществ), сложный (многокомпонентный) феномен, который по сути своей может быть выражен только в виде относительных показателей, демонстрирующих различия между сравниваемыми этническими группами. В качестве рабочей гипотезы можно предложить определение относительного уровня социокультурной интегрированности этнической группы (не относящейся к этническому большинству населения) по следующим параметрам:

1. *Распространение языка этнического большинства, являющегося средством межэтнического общения, среди представителей данного меньшинства* (что определяет саму возможность и интенсивность коммуникаций в полиэтническом обществе).

2. *Социокультурная модернизированность, наиболее полно выражающаяся в социально-профессиональной структуре этнической группы* (примерно такой же уровень приобщения представителей этой группы к нормам и ценностям урбанизированной “современной”, то есть “городской”, культуры и образа жизни, как и у основной массы соседнего русского населения, означает, что в этом случае практически исчезает вероятность перерастания социально-профессиональной стратификации в этническую, а социально-экономической конкуренции – в межэтнические конфликты).

3. *Религиозная принадлежность и уровень реальной религиозности* (причем последняя, в случае практического отхода от соблюдения религиозных норм в повседневном бытовом поведении со стороны значительной части населения, может быть даже важнее, чем собственно исходная конфессиональная принадлежность данной группы).

4. *Историческая память, относящаяся к взаимоотношениям предков данной этнической группы с российским государством и с соседними группами русского населения.*

5. *Исходный тип “традиционной” (доиндустриальной) культуры* (что проявляется в существенной социальной и культурной специфике, первоначально сохраняющейся и после урбанизации, а потому объединяющей с русскими представителями других оседло-земледельческих “крестьянских” культур, одновременно отделяя их от потомков кочевых скотоводческих и горских скотоводческо-земледельческих “пастушеских” народов).

6. *Антропологический тип, или преобладающие “расовые особенности”, членов данной этнической группы в сравнении с окружающим*

русским населением (что может служить предлогом для визуального и выделения, либо же не давать такой возможности).

Вышеизложенное – лишь предложение задуматься и продолжить работу над обозначенной проблемой. В силу дискуссионности темы и предварительного характера полученных выводов, а также вследствие ряда этических причин, я не считаю возможным опубликовать интегральную оценку относительных уровней социокультурной интегрированности титульных народов республик России в российское общество. Тем не менее важность такого рода исследований представляется очевидной, ибо в итоге можно найти способ определения относительного уровня социокультурной “включенности” основной части представителей каждого из этнических меньшинств в полиэтничное общество страны.

Однако оценка относительного уровня лингвистической интегрированности народов России в российское общество представляет собой особую проблему, которую вполне можно проанализировать отдельно от остальных составляющих социокультурной интегрированности. К тому же этой тематике посвящены многочисленные работы, в частности исследования профессора М.Н. Губогло и многих других ученых. Группировки народов России по степени знания ими русского языка также публиковались неоднократно (4).

В прилагаемых ниже таблицах 1 и 2 представлены первичные расчеты “доли лиц титульной национальности, в ходе переписи населения 1989 г. указавших, что они знают русский язык”, и итоговая группировка народов России по данному показателю и по его динамике в течение 1979–1989 годов. (Расчеты проводились по авторской методике, кратко изложенной в примечаниях к таблице 1.) Необходимо подчеркнуть, что в реальности речь ниже идет не столько о пропорциях тех, кто действительно владеет русским языком, сколько о самооценках. На последние влияет не только фактическое языковое поведение, но и соображения престижности, а также серьезно варьирующиеся от региона к региону представления о том, что же в действительности означает “свободное владение русским языком”. Таким образом, есть все основания полагать, что в указанной “языковой” статистике отражена общая ориентированность на русский язык и, косвенно, культуру.

При анализе таблиц стоит обратить внимание на то, что только четыре титульных народа республик России продемонстрировали в течение 1979–1989 гг. снижение доли лиц, считающих, что они знают русский язык. В отношении тувинцев, алтайцев, чеченцев и ингушей приходится говорить о лингвистической дезинтеграции в последнее советское десятилетие, причем эти народы относятся к группам наименее интегрированных (тувинцы) и среднеинтегрированных этносов России (чеченцы и ингуши), для которых, кстати, и этот скромный уро-

вень объясняется скорее наследием депортации в русскоязычные регионы, а не результатом свободного и естественного овладения русским языком.

Подобное почти полное совпадение республик, титульные народы которых оказались наименее интегрированными в языковом плане, с республиками, где в максимальной степени проявились этнические конфликты, дает все основания считать предложенные расчеты лингвистической интегрированности и её динамики достаточно показательными с точки зрения выявления наиболее конфликтогенных, или политически потенциально “взрывоопасных”, регионов страны. Если же попытаться дать интегральную оценку относительного уровня социокультурной интегрированности титульных народов республик, то тогда точность прогноза конфликтогенных очагов в этих республиках повысится ещё больше.

Впрочем, даже если только продолжить линию рассуждений о лингвистической интегрированности и её динамике в последнее советское десятилетие, то и тогда придется не ограничиваться объяснением уже случившегося, а признать и следующий прогностический вывод. Регионами, наиболее предрасположенными к развитию конфликтов с Федеральными органами власти и/или с местными группами русского и русскоязычного населения, являются, после Чечни, Ингушетии и Тувы, также Горный Алтай и области Горного Дагестана, населенные аварцами, даргинцами и табасаранами, ибо последние народы относятся также к группе наименее интегрированных в лингвистическом плане, к тому же в 1979–1989 гг. они продемонстрировали наименьшие темпы роста языковой интегрированности. Впрочем, алтайцы составляют около 30% населения Горно-Алтайской Республики, что позволяет в значительной степени отказать от тревожного прогноза относительно этого региона. Другое дело Дагестан, где аварцы и даргинцы весьма многочисленны и компактно заселяют обширные территории. В сочетании с особо тяжелой социально-экономической ситуацией в Горном Дагестане, страдающем как от аграрного перенаселения и безработицы, так и от дестабилизирующего влияния приграничной Чечни, указанные выводы о языковых ориентациях наиболее многочисленных горских народов Дагестана позволяют считать этнополитическую обстановку в этой республике действительно взрывоопасной.

В заключение отмечу, что материал в таблицах изложен достаточно ясно и потому читатель сам сможет оценить, сколь сильно различаются между собой титульные народы республик Российской Федерации с точки зрения их лингвистической интегрированности в русскоязычное российское общество (т. е. в полиэтничную российскую нацию) и сколь разнонаправленны тенденции в этой сфере наблюдались в последнее десятилетие.

Таблица 1

УРОВЕНЬ ЛИНГВИСТИЧЕСКОЙ ИНТЕГРИРОВАННОСТИ ТИТУЛЬНЫХ НАРОДОВ
РЕСПУБЛИК РОССИИ В 1989 г. И ЕГО ДИНАМИКА В 1979–1989 гг.

Титульные национальности соответствующих республик	Доля лиц данной национальности, указавших, что они знают русский язык (в скобках – назвавшие русский язык своим родным языком)	Изменение доли лиц, отметивших, что они знают русский язык, в течение 1979–1989 гг.
I. Европейская Россия и Урал:		
карелы	97,5% (48,3%)	1,9%
калмыки	93,6% (3,9%)	2,2%
удмурты	91,9% (24,3%)	3,6%
мордва	91,8% (11,5%)	5,2%
коми	90,9% (25,6%)	4,0%
коми-пермяки	87,4% (17,1%)	4,6%
марийцы	86,9% (11,6%)	2,8%
чуваши	84,1% (15,0%)	5,9%
татары	80,6% (3,3%)	12,3%
башкиры	78,5% (4,6%)	13,3%
II. Сибирь:		
хакасы	89,1% (16,7%)	3,9%
буряты	84,2% (10,6%)	4,5%
алтайцы	77,6% (10,3%)	-1,9%
якуты	69,9% (4,9%)	11,2%
тувинцы	59,3% (0,9%)	-0,5%
III. Северный Кавказ:		
осетины	88,7% (1,8%)	3,5%
адыгейцы	84,7% (1,6%)	6,3%
балкарцы	83,8% (1,3%)	4,2%
карачаевцы	80,4% (0,7%)	3,9%
лакцы	80,0% (1,7%)	5,1%
ингуши	80,0% (0,3%)	-1,0%
черкесы	79,8% (1,6%)	5,0%
кабардинцы	79,6% (1,0%)	1,7%
ногайцы (Дагестан)	77,6% (0,5%)	3,1%
кумыки	75,1% (0,8%)	1,8%
чеченцы	73,6% (0,2%)	-3,5%
агулы	69,8% (0,9%)	6,6%
лезгины	69,1% (0,9%)	3,8%
даргинцы	66,7% (0,7%)	2,7%
аварцы	65,2% (0,7%)	1,3%
рутульцы	62,6% (0,8%)	10,7%
табасараны	60,5% (0,7%)	1,2%
цахуры	53,1% (0,7%)	8,3%

Примечания к таблице:

Все расчеты проведены автором; первичные статистические данные взяты из сборника "Национальный состав населения СССР по данным Всесоюзной переписи населения 1989 года" (М., 1991).

Рассмотрим в качестве примера методики указанных расчетов Карелию. 97,5% карел, проживающих в Карелии, сочли возможным сообщить, что они знают русский язык (48,3% + 49,2% = 97,5%), в частности:

– 48,3% карел назвали русский язык своим "родным языком" (указав при этом карельский язык в качестве второго разговорного либо не отметив свободное владение им);

– 49,2% карел назвали русский "вторым разговорным" языком, которым они свободно владеют (указав при этом карельский в качестве "родного языка").

Таблица 2

ГРУППИРОВКА ТИТУЛЬНЫХ НАРОДОВ РЕСПУБЛИК РОССИИ ПО УРОВНЮ
ЛИНГВИСТИЧЕСКОЙ ИНТЕГРИРОВАННОСТИ В РОССИЙСКОЕ ОБЩЕСТВО В 1989 г.
И ПО ДИНАМИКЕ ДАННОГО ПОКАЗАТЕЛЯ В ПЕРИОД 1979–1989 гг.

Характеристики лингвистических процессов и результатов	Языковая дезинтеграция в 1979–1989 гг.: от -0,5% до -3,5%	Темпы языковой интеграции, 1979–1989 гг.:		
		Низкие: от 1,2% до 5,2%	Средние: от 5,3% до 9,3%	Высокие: от 9,4% до 13,3%
Низкий уровень лингвистической интегрированности: 53,1% – 67,9%	Тувинцы	аварцы даргинцы табасараны	цахуры	рутульцы
Средний уровень лингвистической интегрированности: 68,0% – 82,7%	Алтайцы чеченцы ингуши	карачаевцы черкесы кабардинцы кумыки лезгины лакцы ногайцы (Даг.)	агулы	татары башкиры якуты
Высокий уровень лингвистической интегрированности: 82,8% – 97,5%		карелы коми коми-пермяки удмурты мордва марийцы калмыки хакасы буряты балкарцы осетины	чуваши адыгейцы	

Примечания к таблице:

Разделение народов России на три группы по уровню лингвистической интегрированности в 1989 г. было проведено следующим образом:

– общий диапазон вариации этого показателя составил 44,4%, ибо он колебался от 97,5% (карелы) до 53,1% (цахуры) (97,5% – 53,1% = 44,4%);

– при условии выделения трех групп, "шаг" уровня интегрированности составляет 14,8% (44,4% : 3 = 14,8%).

Разделение народов России на четыре группы по направленности и темпам лингвистической (дез-)интеграции в 1979–1989 гг. обусловлено тем, что одну группу составили народы, продемонстрировавшие дезинтеграцию (паде-

ние доли знающих русский язык), а три другие группы были определены следующим образом:

– общий диапазон вариации темпов роста доли знающих русский язык составил 12,1%, ибо он колеблется от 13,3% (башкиры) до 1,2% (табасараны) ($13,3\% - 1,2\% = 12,1\%$);

– при условии выделения трех групп, “шаг” темпов роста лингвистической интегрированности составляет 4,0% ($12,1\% : 3 = 4,0\%$).

ПРИМЕЧАНИЯ

1. См.: *Tajfel H. Human Groups and Social Categories: Studies in Social Psychology*. Cambridge, 1981. P.369.

2. См.: *Тишков В.А. Что есть Россия? (перспективы нации-строительства)* //Вопросы философии. 1995. № 2. С.3-17; *его же. Очерки теории и политики этничности в России*. М., 1997.

3. См.: *Ямсков А.Н. Этнотерриториальные автономии и проблема целостности российского государства* //Национальные интересы и территориально-государственное устройство России. М., 1996. С.80-90

4. См., например: *Брук С.И., Губогло М.Н. Двужычие и сближение наций в СССР* //Советская этнография. 1975. № 4; *Губогло М.Н. Социально-этнические последствия двужычия* //Советская этнография. 1972. № 2; *Чешко С.В. Распад Советского Союза: Этнополитический анализ*. М., 1996.